

**O'LMAS ASARLARDA BADIYAT MASALASI (XX ASR OZBEK
ADABIYOTI MISOLIDA)**

Astanova Gulnora Aminovna

BuxDU O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida professori, f.f.d.

guli4803@mail.ru

Hojiyeva Dildora Raxmiddin qizi

BuxDU Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

hojiyevadildora05@gmail.com

Annotatsiya: Adabiyot-xalq mulki. U inson hayotida alohida ahamiyatga ega. Inson bor ekan, adabiyot ham bo'ladi. Maqolada XX asr o'zbek adabiyotining o'lmas asarlari hamda ulardagi badiiy mahorat haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birga o'sha davr yozuvchilarining o'z zamonlari voqea-hodisalarini asarlarida mahorat bilan yoritilganligi ilmiy-nazariy tahlilga kiritilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot, XX asr, asar, badiiyat, yozuvchi, salohiyat, xususiat.

Annotatsiya: Литература - достояние народа. Оно имеет особое значение в жизни человека. Пока есть люди, будет и литература. В статье рассматриваются бессмертные произведения узбекской литературы XX века и их художественное мастерство. При этом в научно-теоретический анализ включен тот факт, что писатели того времени умело освещали в своих произведениях события своего времени.

Ключевые слова: литература, XX век, творчество, художественность, писатель, потенциал, характеристика.

Abstract: Literature is the property of the people. It has a special meaning in a person's life. As long as there are people, there will be literature. The article talks about the immortal works of Uzbek literature of the twentieth century and their artistic mastery. At the same time, the scientific and theoretical analysis includes the fact that the writers of that time skillfully covered the events of their time in their works.

Key words: literature, twentieth century, work, painting, writer, potential, character.

Kirish. Adabiyotning o'lmasligini ta'minlovchi ikkita qudratli omil bor. Ularning biri adabiyotning g'oyat buyuk tarbiyaviy ma'rifiy ahamiyati bo'lsa, ikkinchisi uning insonlarga zavq va shavq berish xususiyatiga egaligidir. XX asrda yaratilgan o'zbek adabiyoti namunalarining nuqsoning yutug'i bisyor. Professor N. Karimov bu haqda fikr yuritib haqli ravishda quyidagilarni yozgan edi: "XX asr insoniyat tarixidagi eng ulug' asrlardan biri. Bu asrda qanchalik ko'p qon to'kilgan,

qanchalik nohaqliklar va adolatsizliklar ro'y bergan bo'lmasin insoniyat xuddi shu asrda kelajak insoniyat xuddi shu asrda kelajak sari katta qadam tashladi[2, b.34]. XX asr o'zbek adabiyoti xalq va jamiyat hayoti bilan mustahkam aloqa o'rnatadi. Atoqli munaqqid Ozod Sharafiddinov "XX asrda bizda jahonning har qanday yuksak talablariga javob bera oladigan yuksak adabiyot yaratildi deb baralla aytishimiz mumkin", deb yozgan edi[2,b.35]. XX asr adabiyotiga berilgan bunday adolatli bahoni Umarali Normatovning quyidagi so'zlari ham tasdiqlaydi: "Hech qaysi soha XX asrda adabiyotchalik millat taqdiri ijtimoiy adolat inson erki, sha'ni, himoyasi yo'lida izchil, muntazam kurash olib borgan emas." [2,b.36] O'tkan kunlar" romani Cho'lpon she'riyati, Fitrat drammalaridan tortib Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asari, Shavkat Rahmonning mardona asariga qadar eng yetuk badiyat namunalarini ko'z oldingizga keltiring. El-yurt qayg'usi, millat erki, ozodligi, mustaqilligi g'oyalarini bu qadar yonib aks ettirilgan boshqa biror sohani topolmaysiz!

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

XX asrning yigirmanchi yillarida nasrning kichik shakli hikoya janrida ko'pgina asarlar yozildi. Abdulla Qodiriy o'z hikoyalarida "Kalvak Maxzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lat tajang nima deydi" va boshqa hikoyalarida eskilik sarqitlarini fosh etdi. G'afur G'ulomning "Yigit", "Soat", "Elatiyada bir oy", "Jo'ra bo'za" kabi hikoyalarida yangicha turmush tarzi yangi urf-odatlar targ'ib qilindi. Abdulla Qodiriy va G'afur G'ulom hikoyalari badiiy pishiqligi, kulguning kuchliligi, xarakterning aniqligi, folklor ohanglaridan, jonli xalq tili boyliklaridan unumli foydalanganligi bilan ajralib turadi. Abdulla Qahhor hikoyalarida mazmunlilik, ixchamlilik mujassam bo'lib, asosan, xalq hayoti yoritilgan. Bu davr hikoyachiligida yangi inson (ijobiy qahramon) obrazini yaratishga intilish mavjud bo'lgan. H.Olimjonning "Tong shabadasi" hikoyasida jamoatchilik yordamida zolim Bo'ronboy changalidan qutulib faol jamoatchi bo'lib yetishgan Qunduzboy obrazini yaratgan.

Milliy dramaturgiya XX asrning 10-yillarida paydo bo'ldi va 20- yillaridayoq muhim yutuqlarni qo'lga kiritdi. 30- yillardagi o'zbek dramaturgiyasi taraqqiyotida K. Yashin yetakchi rol o'ynaydi. Bu yillarda K.Yashin turli mavzularda "Gulsara", "Nomus va muhabbat", " Nurxon", "Hamza" singari g'oyaviy badiiy asarlar yaratdi." Gulsara va Nurxon" pyesalarida xotin qizlar ozodligi mavzusi yoritilgan.

Muhokama va natijalar.

Har bir yaratilgan asar kitobxon uchun muhim ahamyat kasb etadi. Yozuvchi biror-bir mavzuda asar yaratar ekan unda hayot haqiqati, hayot yo'llari, insonda yuz beradigan his-tuyg'ulat kechinmalar mujassamdir. Har bir davr yozuvchi shoirlar uchun o'chmas izlar, mehnat va izlanishlar mahsulidir. Davr haqida so'z borar ekan. XX asrda yaratilgan asarlar haqida qisqacha tanishsak. Qisqa so'zda pur ma'no

ifodalab asar yaratadigan yozuvchi Abdulla Qahhordir. Abdulla Qahhor kundalik oddiy voqealarini aks ettirish orqali katta badiiy umumlashmalar yaratadi. "Bemor" hikoyasida Sotibodi ismli kambag'alning kasal xotinini davolashga befoyda urinishi, oxir-oqibatda ayolning vafot etishi tasvirlangan. Adib ana shu fojiani tasvirlash asnosida Sotiboldi, norasida qizaloq kampir kabilarning ichki dunyosi ko'rsatib beriladi. Hikoyada tasvirlanishida Sotiboldi dorixona haqida aniq tasavvurga ham ega emas. "Doktorxona deganda Sotiboldining ko'z oldiga izvosh va oq podshoning surati solingan 25 so'mlik pul kelardi. Bundan ko'rinadiki, barcha muammolar qiynalishlar sababi qashshoqlikdir. Qashshoqlik Sotiboldini doktorxona to'g'risida o'ylashga ham qo'ymaydi. Barcha behuda harakatlarni qilib natija olnaganaridan keyin 4 yoshi qizaloqning duosidan umid qiladilar. Asarda o'sha davrdagi razillik, qabohat, yo'qchilik, boylarning oddiy xalq aholisiga rahm qilmasligi, xayr-u saxovat nimaligini bilmasligi tasvirlangan.[1,b.43]

"Anor" hikoyasida tasvirlanishicha Mullajon qozining bog'ida "... anor daraxtlarida shig'il choynakday- choynakday bo'lib osilib yotgani" holda uning qo'shnisi Turobjonning boshqorong'u bo'lgan xotini bir dona anorga zor. Turobjon bir qadoq anor sotib olishga qodir emas. Bu hol yigitni ruhan ezish bilan birga er-u xotin orasiga nizo soladi. Oila totuvligini buzadi hatto sof vijdonli halol yigit Turobjonni anor o'g'irlashga majbur etadi. Hikoyada ruhiy tahlil nihoyatda kuchli.[3,b,51] Unda erning ham xotinning ham ichki kechinmalari, ruhiyati mohirona aks ettirilgan. Anor gohida aynan o'zi gohida uslublashtirib ifodalanadi. Anor tasviri xalq amaliy bezak san'atining boshqa turlarida ham ko'p qo'llaniladi. Anor-to'qchilik, ezgulik, to'kin sochinlik va yetuklik ramzi. Anor- onalik muhabbati, serfarzandlilik va oila ramzi. Anorni nordonligi oiladagi muhitni turli jihatlarini ko'rsatish bilan birga hayotdagi baland, pastlik oilada tojdorlik ma'nosini anglatadi. Abdulla Qahhorning bu hikoyasidagi anor ramzi go'yoki nordon anor timsolida tasvirlanib hayotdagi yo'qchilik, qizil donachalari bu hayotning yo'qchiligidan bag'ri xun bo'lgan ayol tasviri gavdalantirilgan. "Menimcha chinakam badiiy asar yaratish uchun odamlarni hayajonga soladigan har gal takror o'qiganda ko'ngilga zavq bera oladigan asar yaratish uchun avvalo xudo bergan talant istedod kerak", deydi O'zbek xalqining sevimli yozuvchisi O'tkir Hoshimov. O'tkir Hoshimov asarlarida atrofda sodir bo'layotgan har bir narsani o'zbekning ko'zi bilan ko'rib dunyo voqealariga sof o'zbekcha munosabat bildirish yetakchilik qiladi. Uning "Qatag'on" asari 90- yillar dramaturgiyasida o'ziga xos voqea bo'ldi. [4]"Qatag'on" ikki pardali tragediya. Unda bir o'zbek oilasi hayoti misolida 80-yillarning ikkinchi yarmida "paxta ishi" bahonasida O'zbekistonda bo'lib o'tgan dahshatli qatag'onning asl ma'no mohiyati ro'yi rosti ochib tashlagan. Adolat o'rnatish niqobi ostida kelgan yovuz tergovchilarning hech qanday qonun-qoida va axloq-odob mezonlariga to'g'ri kelmaydigan jirkanch ishlari, shafqatsizliklari, huquqbuzarliklari, zahmatkash xalq

nomini yomonotliq qilishga urinishlari keskin fosh etilgan shu bilan birga asarning bosh qahramoni Panji Jumanov oilasidagi kamtarona hayot misolida o'zbek xalqiga xos mehnatsevarlik, halollik, bag'rikenglik, iroda va oqibatlilik ishonarli yoritilgan. "Qatag'on" da ko'rsatilgan voqea ham uning rivojini ta'minlagan konflikt ham o'sha mudhish, iztiroblik kunlarga xos. "Qatag'on" tragediyasi sujet va kompozotsiya jihatidan ham puxta. Asar sujeti hayotiy va tugal. Unda asar g'oyasini ochishga xizmat qilmaydigan ortiqcha obrazlar, keraksiz voqea va detallar yo'q. Asarda konfliktning o'sish surati me'yorida sujet va voqea rivojida sustlik sezilmaydi. Voqea davom etgan sari asar mazmuni obrazlar xarakteri tabiiy ravishda ochila boradi. "Qatag'on" shirali va obrazli tilda yozilgan. Asarda kuchli mantiq asosiga qurilgan sermazmun va chiroyli jumlar, hikmatli so'z va iboralar, yangi-yangi o'xshatish, sifatlash, mubolag'alar ko'zga tashlanib turadi.

Xulosa. Mustaqillik g'oyasi mafkurasini birinchi galda XX asr buyuk so'z ustalari tayyorlagan desak yanglishmaymiz. XX asr adabiyotining millat badiiy zavqi go'zallik tuyg'usini shakllantirishdagi xizmatlari esa beqiyosdir. Avallari badiiy asarlarga, asosan, hukmdorlar, favqulodda sifatlarga ega kishilar qahramon qilib olingan bo'lsalar XX asrga kelib, adabiy personajlar, ko'proq oddiy kishilar orasidan qidiriladigan bo'ldi. Ayni vaqtda XX asr o'zbek adabiyoti ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan mumtoz adabiyotimizning qomusiy merosxo'ridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Qahhor zamondoshlari xotirasida.-T: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti,1987y.
2. Adabiyot darsligi. I qism, (6-sinf).Toshkent, Ma'naviyat.2017y.
3. Mirzayev.S Abdulla Qahhor.T.,//“O'zbek tili va adabiyoti” jurnali 1990.1-son.
4. XX asr mening taqdirimda.//“Jahon adabiyoti’ jurnali. 2001-yil,yanvar. –b. 24.
5. <https://uz.rn.wikipedia.org>
6. <https://talaba.su>
7. <https://www.ziyouz.com>